
IDEAS (DESORDENADAS) SOBRE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA “EN MARCHA” EN LA ESPAÑA DE 2024

Lo que sigue son ideas o reflexiones desordenadas o a vuela pluma que me suscitó la ponencia de Fernando Irurzun. Vaya por delante mi felicitación al ponente por la impresionante condensación de temas y propuestas y por la calidad de sus argumentos. Fernando Irurzun empezaba diciendo que su ponencia iba a versar no sobre el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sino sobre lo que llamó la tutela judicial efectiva “en marcha”. Obviamente sobre ello versan también esta concisa aportación.

Antes de decir nada sobre la tutela judicial efectiva en marcha o en funcionamiento, hay que decir que como enunciado normativo supralegal la tutela judicial efectiva está en franco **retroceso**. Ciertamente sigue siendo un derecho fundamental de gran relevancia en ciertos supuestos. Sin embargo, ha devenido una suerte de **cajón de sastre** que esconde, permite y alienta el **decisionismo y el voluntarismo**. Lo mismo cabe decir del derecho a no padecer indefensión y del derecho a un proceso con todas las garantías. No diré que vivimos y nos desenvolvemos en un totum revolutum, pero se acerca.

Los **límites constitucionales del decreto-ley** pueden considerarse **abrogados**. Han sido suprimidos y ya no podemos contar con ellos. La extraordinaria y urgente necesidad es una exigencia vacía de contenido en la realidad. La irrupción como un tsunami del decreto-ley en materia procesal es una muy mala noticia. Será de extrema dificultad revertir esta situación y lograr una suerte de reviviscencia de los límites previstos en el artículo 86 CE.

La **justicia civil/mercantil** está entrando en estricto y genuino estado de **necesidad**: la causa principal es la normalización de la llamada **litigiosidad en masa**. No criticaré que hay quien haga de este tipo de litigiosidad un modelo de negocio, aunque desde luego no lo comparto. Lo que no significa que no haya -aquí sí- una extraordinaria y urgente necesidad de encontrar técnicas

procesales que permitan un genuino acceso a la justicia de los consumidores (y también de empresas) en supuestos de afección masiva, pero sin acabar con la justicia civil. Las **formas efectivas de tutela colectiva frente a la tutela en masa** han de ser sin duda la guía de la política jurídica en este ámbito crucial, que constituye, a mi juicio, el tema central de la justicia civil del siglo XXI. La expresión “estado de necesidad” no es ninguna exageración. La justicia civil/mercantil puede llegar a un auténtico **colapso** en breve. El problema se ve acentuado porque nuestra justicia ha tenido que hacer frente además a dos gravísimas crisis económicas, a la pandemia (que condujo lisa y llanamente a un cierre, que ni siquiera las Universidades públicas hicieron), a una prolongada huelga de los letrados de administración de justicia. Súmese a todo ello la situación del CGPJ.

Se está produciendo, además, una peligrosa “**administrativización**” de asuntos al socaire del tópico, sin duda real, de la sobrecarga de los tribunales. Esto, aparte de dudosamente constitucional en unos casos y claramente inconstitucional en otros, va a producir una **merma de garantías** de manera directa en unos casos o de manera refleja en otros. Se está haciendo a través de la creación de autoridades administrativas (sedicentemente) independientes, de cuya independencia cabe cuando menos dudar.

A la vez, como es sabido, la **irrupción del TJUE** en escena a través de numerosas cuestiones prejudiciales sacude a nuestra justicia civil, sobre todo en materia de consumo, sin que hayamos acertado a dar solución. Me permitiré simplemente apuntar que el TJUE hace un juicio de relevancia excesivamente ligero, a mi juicio, quizás justificado en el hecho de que hay veintisiete ordenamientos nacionales; aunque a veces tiene uno la sensación de que no todos los raseros son iguales. El TJUE es la última institución federalista que nos queda, pero al tiempo actúa en ocasiones con un **considerable activismo**. Por otro lado, en el plano interno, sería razonable no reaccionar con una reforma legal ad hoc a cada sentencia del TJUE, sino concebir una sola reforma que dé solución al problema.

Lo que llama Fernando Irurzun el problema del “**quién manda aquí**” tiene una muy difícil solución ya: CGPJ, Ministerio de Justicia, Consejerías de Justicia en

las doce comunidades autónomas con competencia transferida, y cinco gestionadas por la Administración del Estado. La pluralidad de instancias decisorias, unida al natural carácter policéntrico de la jurisdicción como poder y función y la independencia de sus titulares hacen de este problema la cuadratura del círculo. Súmense las presiones nacionalistas para descentralizar también la justicia y constituir un poder judicial propio. Descartada una coordinación y colaboración reales, quizás quepa actuar sobre la base de implementar una suerte de armonizaciones legales, aunque no se hagan formalmente a través de leyes de armonización. Es posible que quepa llevar a cabo algunas **armonizaciones materiales**.

La **justicia penal** está en estado comatoso. La distancia entre la ley y la jurisprudencia (del TC y del TS) y la realidad es **abismal**. La Ley de Enjuiciamiento Criminal está en desuetudo en muchísimos aspectos. El Código penal está hecho jirones y es ya en buena medida en código de tipos penales en blanco. Desde luego, en la criminalidad compleja y sobre todo en la económica la instrucción está de facto delegada en las fuerzas policiales, que actúan autónomamente y emiten informes con calificaciones jurídicas que se erigen en la base de las decisiones de cierre de la instrucción y de apertura de juicio oral. Pensar que esto va a cambiar con una reforma global de nuestro enjuiciamiento criminal es hacerse demasiadas ilusiones. Sobre todo, porque dicha reforma global pretende hacerse cual castillo en el aire, sin una previa definición del modelo de ministerio público, del modelo de policía judicial y del modelo de distribución territorial de los órganos judiciales penales, entre otros aspectos genuinamente esenciales de un sistema de justicia penal para el siglo XXI. En estas condiciones mi posición es la de **oposición a reformas globales** a la espera de tiempos mejores. En el ínterin, no creo que haya hoy por hoy baluartes frente a una instrucción penal que ha devenido de hecho delegada, policial (y calificadora) y, además cuando conviene, pública y mediática. Alonso Martínez se echaría las manos a la cabeza. Da igual la pluralidad de causas del fenómeno. Las soluciones difícilmente vendrán del TS o del TC, básicamente porque juzgan a posteriori, cuando ya ha habido juicio y condena. No hay efecto disuasorio de doctrina alguna en esas condiciones. Cabría pensar en un endurecimiento legal

de los requisitos del llamado juicio de acusación y de los casos (en principio excepcionales) del valor probatorio de diligencias no practicadas en juicio oral. Pero suena a quimera.

En términos más generales, no parecen buenos tiempos para proponer ciertas reformas. Sobre todo, aquellas que con mayor facilidad pueden dar lugar a una instrumentalización espuria. Convendrá poner en práctica la máxima ignaciana de en tiempos de turbación no hacer mudanza. Esto no significa preconizar la inacción. Hay reformas (incluso algunas de escaso nulo coste) que pueden acometerse. Pero más allá de ello, cuando uno está ante un enfermo grave, no prescribe tratamientos que supuestamente permitan al paciente correr la maratón en unos meses. La curación será lenta.

Dicho esto, la tutela judicial efectiva en marcha pasa prioritariamente por **poner fin a la situación del CGPJ y hacer frente al acoso político a la justicia**. Respecto del CGPJ, ninguna duda cabe de que, acabe siendo constituido de una forma o de otra, será el más importante de nuestra reciente historia constitucional. Para mal o para bien. Marcará o el declive definitivo o el resurgimiento. Ojalá hubiera alguna manera de que genuinamente los mejores formaran parte de él.

IGNACIO DíEZ-PICAZO